

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18286444>

«КНИГА ЛУЧШИЙ СПУТНИК ЖИЗНИ»

А.Исмаатов А.Шаропов

Авторы: Преподаватели английского языка
академического лицея НГГТУ

АННОТАЦИЯ

В данной статье раскрывается польза чтения книг для молодежи. В статье рассказывается факторы влияющих на формирование, развития и становления личности с чтением разных и полезных книг. Чтение книг рассматривается как творческий процесс. Особое внимание уделяется именно чтению детскому как значению для развития всех качеств и способности человека – его интеллекта воли, характера и психики.

ABSTRACT

This article reveals the benefits of reading books for young people. The article describes the factors influencing the formation, development and formation of personality by reading different and useful books. Reading books is considered as a creative process. Particular attention is paid to children's reading as it is important for the development of all qualities and abilities of a person - his intellect, will, character and psyche.

«Книга – учитель, книга – наставник, книга – бесценный товарищ и друг».

«Ум, как ручей, высыхает и старится, если ты выпустишь книгу из рук».

Работа школьной библиотеки неразрывно связана со всей жизнью школы. Не только книгами и советами, но и действенной помощью учащимся, педагогам и родителям характеризуется её деятельность. Чтение - процесс индивидуальный, тесно связанный с развитием личности ребенка. В центре внимания – индивидуальная работа с читателями.

Человек, любящий, умеющий читать – счастливый человек. Он окружен множеством умных, добрых и верных друзей.

Друзья – это книги. Книги встречают нас с раннего детства и сопровождают всю жизнь, они заставляют нас совершенствоваться. Огромный мир, заманчивый и разнообразный, врывается в нашу комнату со страниц любимых книг.

Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты! А что будут читать дети и взрослые – во многом зависит от библиотекаря. Потому что он и добрый советчик, и понимающий слушатель, и хороший собеседник для посетителей библиотеки.

Одним из факторов, влияющих на формирование, развитие и становление личности, является книга, как художественная, так и научно-популярная. Чтение мы рассматриваем как творческий процесс. И в большинстве своем классики педагогической мысли придавали чтению, и именно детскому, исключительное значение для развития всех качеств и способностей человека – его интеллекта, воли, характера, психики.

Обратимся к источнику и сравним с днем сегодняшним, советам, которые были даны педагогом и мыслителем в те далекие времена. «Напрасен ум, если нет пищи мудрости, какую доставляют добрые книги, полные благих наставлений, примеров, нравственных заветов, законов и благочестивых правил. Словно задушевные друзья они охотно беседуют с нами... учат нас, ободряют, утешают и как зримо являют нам самые далекие от наших глаз вещи...».

Автор в своей речи говорит об уважении к книгам, о том, какие книги надо читать и о пользе, которую принесет с собой труд, вложение в чтение.

А. Сухомлинский писал: «Я вижу важнейшую задачу исключительной важности в том, чтобы чтение стало самой сильной, неодолимой духовной страстью ребенка, чтобы в книге человек на всю жизнь нашел привлекательность и роскошное общение с мыслью, красотой, величием человеческого духа, неисчерпаемый источник знаний.

Например, в произведениях М.Н. Муравьева и С.Т. Аксакова утверждается сентиментальный идеал, состоящий в высокой оценке дружественных и семейных связей. Например, герой повести «Обитатель предместья» замечает: «Я имею приятелей, потому что без дружества человеку жизнь была бы неприятна. Как можно жить одному! Любить только самого себя! Никому не быть полезным!.. Нет, чувствую живо в сердце моём, что человек сотворён для общества: я получаю от него столько выгод! Оно имело попечение о воспитании моём, оно меня покровительствует, защищает от насилия неприятелей оружием, от обид согражданина моего – законами» В «Семейной хронике» по традиции, восходящей к сентиментальной прозе и к повести «Обитатель предместья», одной из высших ценностей представляется семейная жизнь. Обретение счастья

происходит в любви и дружбе с родителями, братьями и сестрами и родными, даже помещики и крепостные рассматриваются как большая семья. В такой атмосфере растёт Сережа Багров.

В современной детской и подростковой литературе активно развиваются традиции, заложенные русскими писателями XVIII – XIX вв. Прежде всего лучшие детские произведения художественно убедительно изображают читающего героя, утверждают положительную роль книги и чтения при формировании нравственных качеств личности ребенка и подростка.

Сейчас очень модно говорить о том, что люди стали читать меньше. Но меньше ли? Если судить по тому, какой объем книжной продукции мы имеем – то вряд ли. Другой разговор, что читают. Невооруженным глазом видно, что классика по количеству изданий уступает беллетристике. Конечно, в наше суетное и безумное время сложно выбрать час – два для прочтения настоящего произведения, ведь оно требует сосредоточенности, анализа. Гораздо легче читать различные рекламные буклеты, пустые по содержанию газеты.

В связи с этим необходимо сказать, что в интеллектуальном отношении люди читающие отличаются от людей нечитающих. Отличаются способностью мыслить проблемно, схватывать целое и выявлять частности, более адекватно оценивать ситуации, быстро находить правильные решения. Они, читающие, имеют больший объем памяти, активное творческое воображение, лучше владеют речью.

Телевидение же, компьютер, Интернет – разве не они отвлекли людей от чтения художественных книг и разрушили веками сложившиеся интимные «отношения» человека с книгой? Рассуждайте сами.....

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, чтение книги остаётся одним из важнейших факторов формирования гармонично развитой личности. Оно не только обогащает внутренний мир ребёнка и подростка, но и способствует развитию интеллекта, воображения, речи, нравственных и волевых качеств. Книга учит размышлять, сопереживать, делать осознанный выбор, формирует ценностные ориентиры и культуру мышления.

Особая роль в этом процессе принадлежит школьной библиотеке и библиотекаря, которые помогают юному читателю найти «свою» книгу, пробудить интерес к чтению и поддержать устойчивую потребность в общении с литературой. В условиях современного информационного общества, где всё большее место занимают цифровые технологии, именно книга остаётся надёжным источником духовного развития и личностного роста.

Сохранение и развитие традиций чтения — это вклад в воспитание мыслящего, образованного и нравственно зрелого поколения, для которого книга станет не временным увлечением, а верным спутником на протяжении всей жизни.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. — М.: Педагогика, 1977.
2. Сухомлинский В. А. О воспитании. — М.: Политиздат, 1982.
3. Муравьев М. Н. Обитатель предместья. — М.: Художественная литература, 1980.
4. Аксаков С. Т. Семейная хроника. — М.: Детская литература, 1984.
5. История русской литературы XVIII–XIX веков : учебное пособие для студентов педагогических вузов. — М.: Просвещение, 2006.
6. Детская литература : учебник для студентов пед. вузов / под ред. В. И. Тюпы. — М.: Академия, 2012.
7. Школьная библиотека как центр формирования читательской культуры : методические рекомендации. — М.: Русская школьная библиотечная ассоциация, 2018.
8. E-mail: school.library@mail.ru